

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЕДИНИЦ РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Алимарданова Шахло Ашурмаматовна

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

E-mail: shahlo.tashmatova@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем русского словообразования – рассмотрению комплексных единиц деривационной системы языка (от самой сложной к более простой). Также проанализированы подходы к изучению словообразовательного гнезда и его составляющих: парадигмы, цепочки и пары.

Ключевые слова: словообразование, комплексные единицы, словообразовательное гнездо, словообразовательная парадигма, словообразовательная цепочка, словообразовательная пара.

Проблема комплексных единиц русского словообразования связана с анализом устойчивых многокомпонентных структур, которые функционируют как единое целое в языке. К таким единицам относят сложные слова, составные аффиксы, устойчивые сочетания морфем и другие явления, которые находятся на границе между лексикой и словообразованием.

Комплексные единицы представляют собой образования, состоящие из более мелких компонентов. Впервые этот вопрос был рассмотрен А.Н. Тихоновым в статье «Комплексные единицы системы русского словообразования: библиографический указатель литературы» [5, 447–459]. Учёный выделял несколько видов таких единиц: словообразовательный тип, категорию, гнездо, парадигму, цепочку, пару и словообразовательный ряд.

В.Г. Головин относил к комплексным единицам только те, что входят в словообразовательную систему, а именно: парадигму, цепочку и пару. Он также выделял понятие словообразовательной ветви, которая представляет собой объединение цепочек, включающих элементы одной парадигмы [3, 214].

И.А. Цыбова предлагала деление комплексных единиц на две группы: конкретные (словообразовательная пара, цепочка, парадигма, гнездо) и обобщённые (словообразовательная модель, категория, тип, типовые парадигмы и цепочки, а также обобщённый словообразовательный набор).

В данной статье рассматриваются словообразовательное гнездо и его ключевые структурные компоненты: парадигма, цепочка и пара.

В системе русского словообразования гнездо представляет собой сложную многомерную единицу. Вопросу его специфики посвящены труды таких исследователей, как И.В. Альтман, Е.Л. Гинзбург, М.М. Закарьян, А.М. Зализняк, М.Н. Янценецкая, М.Ю. Казак, И.С. Улуханов, Е.А. Земская, А.Н. Тихонов и др.

А.Н. Тихонов определял словообразовательное гнездо как «упорядоченную отношениями производности совокупность слов, характеризующихся общностью корня» [6, 36]. Исходным элементом гнезда выступает неизменяемое слово. Таким образом, гнездо объединяет в себе словообразовательные пары, цепочки и парадигмы, относящиеся к одному исходному слову. Например:

<i>Удостоверить</i>	<i>Тетрадь</i>
<i>Удостовериться</i>	<i>Тетрадка</i>
<i>Удостоверяться 1</i>	<i>Тетрадошка</i>
<i>Удостоверять</i>	<i>Тетрадный</i>
<i>Удостоверяться 2</i>	<i>Тетрадица</i>
<i>Удостоверение</i>	<i>Тетрадный</i>

Словообразовательная парадигма – это «совокупность всех производных слов, образованных от одного и того же производящего» [7]. При этом само производящее слово (вершина парадигмы) в её состав не входит. Например, словообразовательная парадигма существительного *шкаф* включает следующие дериваты: *шкафик, шкафчик, шкафной, шкафный*; в парадигму глагола *урчать* входят производные: *урчание, заурчать, поурчать, проурчать* и т.д.

В структуре гнезда выделяется также словообразовательная цепочка (СЦ), «которую образуют родственные слова, последовательно связанные друг с другом отношениями производности» [2, 186]. Примерами словообразовательных цепочек являются следующие ряды: *мутация* → *мутационный* → *мутационизм*, *парадигма* → *парадигматика* → *парадигматический*, *тетрадь* → *тетрадка* → *тетрадошка*, *шелуха* → *шелушить* → *шелушиться* → *зашелушиться*.

Простейшей комплексной единицей является словообразовательная пара, которая представляет собой двухкомпонентное «сочетание мотивирующего и мотивированного слов» [4, 517], например: *герань* → *гераневый*, *герб* → *гербовый*, *здоровый* → *здоровенький*. Отметим, что члены словообразовательной пары, первое из которых производящее, а второе – производное, соотношены формально и семантически.

Одним из важных выводов является то, что в структуре гнезда на вертикальной оси можно выделить словообразовательную парадигму. Как отмечалось в предыдущих исследованиях, «парадигму имеют все слова гнезда, участвующие в словообразовании и выступающие в качестве производящих. В гнезде столько СП, сколько производящих» [1, 34]. Ключевой синтагматической единицей при этом остаётся словообразовательная цепочка, состоящая из отдельных словообразовательных пар.

Изучение комплексных единиц словообразования требует междисциплинарного подхода, сочетающего морфологический, синтаксический, семантический и когнитивный анализ. Эти аспекты позволяют глубже понять механизмы функционирования сложных слов и их роль в языковой системе. Исследование данной области важно как для

теоретической лингвистики, так и для прикладных направлений, таких как автоматическая обработка текста и преподавание русского языка.

Список литературы

1. Алимарданова Ш.А. Словообразовательная пара как комплексная единица русского словообразования // XVIII Виноградовские чтения: Сб. науч. ст. Междунар.науч.-практ. конф. – Ташкент – Екатеринбург, 2022. – 232 с.

2. Алимарданова Ш.А. Словообразовательная цепочка как комплексная единица русского словообразования // Илм сарчашмалари: Научно-теор., метод. журнал. – Ургенч, 2022. – № 10. – 200 с.

3. Головин В.Г. Иерархия комплексных единиц словообразовательного гнезда // Актуальные проблемы русского словообразования: Матер. науч. конф. – Ташкент, 1985. – С. 213–216.

4. Современный русский язык: теория. Анализ языковых единиц: учеб. для высш. учеб. заведений: в 2 ч. – Ч. 1 / Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Академия, 2001.

5. Тихонов А.Н. Комплексные единицы системы русского словообразования: библиографический указатель литературы // Актуальные вопросы русского словообразования: Матер. науч. конф. – Ташкент, 1982. – С. 447–459.

6. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. – М.: Русский язык, 1985. – 854 с.

7. <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyye-edinitsy-slovoobrazovatelnoy-sistemy/viewer>.